

PAS DE LIGNES DIRECTRICES

Actuellement, il n'existe pas de lignes directrices pour la publication d'analyses systématiques ou de méta-analyses sur les questions relatives à l'agriculture ou aux sols.

PROMOUVOIR LA SÉQUESTRATION DU CARBONE

Les pratiques de gestion agricole peuvent favoriser la séquestration du carbone et, par conséquent, offrir des stratégies d'élimination potentielles tout en améliorant la qualité générale des sols.

MAUVAISE QUALITÉ !

Trop d'articles appliquent des méthodologies trop peu rigoureuses. Par conséquent, des méta-analyses de mauvaise qualité sont publiées, ce qui conduit à des conclusions et des recommandations discutables pour les scientifiques, les décideurs politiques et les agriculteurs.

AUTEURS

Julia Fohrafellner, Sophie Zechmeister-Boltenstern, Rajasekaran Murugan, Elena Valkama (2023)

DOI : 10.5281/zenodo.14796183

ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DES MÉTA-ANALYSES SUR LE CARBONE ORGANIQUE DU SOL

Un besoin urgent de méta-analyses améliorées

Sur les effets sur le COS de l'agriculture biologique, du biochar, de la fertilisation ou de la diversification des cultures.

LUMIÈRE SUR LES INNOVATIONS DE L'EJP SOIL

VERS UNE GESTION DURABLE ET CLIMATIQUEMENT FAVORABLE DES SOLS AGRICOLES

L'EJP SOIL est un programme commun européen sur la gestion des sols agricoles qui s'attaque à des défis sociétaux clés, notamment le changement climatique et l'approvisionnement alimentaire futur.

L'objectif est d'améliorer la compréhension de la gestion des sols agricoles en trouvant des synergies dans la recherche, en renforçant les communautés de recherche et en sensibilisant le public.

Plus de 1100 experts et 24 pays abordent de multiples aspects de la gestion des sols dans différents agroécosystèmes européens.

WORK PACKAGE 7 DE L'EJP SOIL SYNTHÈSE & CONNAISSANCES

L'objectif du WP7 est de rationaliser une boucle de retour d'informations vers la feuille de route, de développer des ressources en ligne sur la gestion des sols agricoles pour l'avenir et de concevoir un renforcement des capacités pour les agriculteurs et les conseillers afin d'améliorer la mise en œuvre d'une gestion des sols durable et intelligente face au climat.

LEADER DU WORK PACKAGE

Rajasekaran Murugan

rajasekaran@muruganboku.ac.at

IMPACT ATTENDU DE L'EJP SOIL ET OBJECTIFS DE LA MISSION SOL

Comprendre comment la séquestration du carbone du sol peut contribuer à l'atténuation du changement climatique au niveau régional et comptabiliser le carbone.

Mission Sol : conserver les stocks de carbone organique des sols.

LUMIÈRE SUR :

Work Package 7 de l'EJP SOIL
Synthèse et application des connaissances

Applicabilité :
toutes zones climatiques d'après
Metzger et al. (2005)
<https://doi.org/10.1111/j.1466-822X.2005.00190.x>

L'EJP SOIL a bénéficié d'un financement du programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 de l'Union Européenne : convention n° 862695

